

Pemanfaatan Aplikasi Garda Mobile Otocare untuk Pelanggan Asuransi Astra

¹ **Muhammad Ferdiansyah**—Mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis STIA Sandikta

² **Prihandono**—Dosen Tetap Prodi Administrasi Bisnis STIA Sandikta

Email Kontributor : prihandono@stiasandikta.ac.id

ABSTRAK

Garda Mobile Otocare adalah inovasi baru yang ditawarkan oleh Asuransi Astra yang mempermudah para pelanggan untuk mengakses berbagai pelayanan yang tersedia dari Asuransi Astra. Aplikasi tersebut merupakan upaya perusahaan di masa pandemi Covid-19 untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan penggunaan aplikasi garda otocare ternyata mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan di masa pandemi covid-19 namun belum secara optimal dilakukan. Berdasarkan hal itulah perusahaan diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi dan inovasi kepada pelanggan terkait penggunaan aplikasi garda otocare agar penggunaannya memberikan kontribusi yang positif bagi pelanggan dan perusahaan secara cepat.

Kata Kunci: Aplikasi Mobile, Pelanggan, Asuransi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Garda Mobile Otocare adalah inovasi baru yang ditawarkan oleh Asuransi Astra yang mempermudah para pelanggan untuk mengakses berbagai pelayanan yang tersedia dari Asuransi Astra. Inovatif dalam layanan adalah komitmen Asuransi Astra agar selalu dekat dengan pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik. Inilah alasan Asuransi Astra menghadirkan aplikasi Garda Mobile Otocare yaitu saluran layanan terbaru yang berupa kumpulan aplikasi mobile yang mengedepankan konektivitas dan kenyamanan pengguna. Garda Mobile Otocare dapat digunakan di sistem operasi Android dan iOS.

Aplikasi Garda Mobile Otocare Untuk pelanggan Asuransi Astra adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh perusahaan Asuransi Astra, yang bertujuan agar mempermudah pelanggan Asuransi Astra untuk mendapatkan

pelayanan dari Asuransi Astra dengan mudah, tanpa mengeluarkan biaya lebih seperti pulsa telepon atau datang ke cabang Asuransi Astra terdekat untuk pelaporan klaim asuransi atau untuk mendapatkan layanan bantuan darurat di jalan raya ERA (Emergency Roadside Assistance).

Pada masa Pandemi covid-19 saat ini, pergerakan masyarakat sangatlah dibatasi, karena untuk mencegah penularan serta penyebaran dari virus tersebut, maka masyarakat harus benar-benar mengurangi dan membatasi aktivitas yang dilakukan di luar rumah.

Demi menjalankan hal tersebut, seharusnya masyarakat baik itu individu, kelompok, pihak swasta, pihak pemerintah dan banyak pihak lain bisa berperan aktif untuk turut serta dalam pencegahan penyebaran virus covid-19. Untuk melakukan pencegahan virus covid-19, Asuransi Astra telah menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah yaitu penerapan 3 M

(menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan menyediakan fasilitas untuk penerapan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah antara lain ialah penyediaan handsanitizer di setiap sudut ruangan, tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, penyemprotan desinfektan yang rutin dan menyediakan masker untuk karyawan dan semua orang yang berada di lingkungan gedung kantor Asuransi Astra.

Untuk kantor Asuransi Astra juga sudah membatasi jumlah karyawan yang bekerja di kantor yaitu sebanyak 50% saja yang bekerja di kantor, selebihnya untuk karyawan yang lain bekerja dari rumah. Oleh sebab itu penggunaan aplikasi pada masa pandemi ini akan sangat diperlukan guna ikut serta dalam penanggulangan penyebaran virus covid-19, karena dengan menggunakan aplikasi, pelanggan tidak perlu untuk keluar rumah untuk mendapatkan pelayanan dari Asuransi Astra. Pelanggan yang membutuhkan pelayanan hanya perlu menggunakan aplikasi Garda Mobile Otocare, maka pelanggan sudah bisa mendapatkan pelayanan dari Asuransi Astra, baik itu pelayanan klaim kendaraan atau pelayanan untuk bantuan darurat ERA (Emergency Roadside Assistance).

Walaupun dalam keadaan pandemi covid-19, kegiatan bisnis dan pelayanan kepada pelanggan Asuransi Astra harus tetap dilakukan. Apabila kegiatan bisnis dan pelayanan tidak dijalankan, maka akan timbul masalah baru yang lebih buruk dan berdampak sangat tidak baik bagi bisnis Asuransi Astra sendiri bahkan sampai memperburuk keadaan ekonomi karyawan, dan perekonomian negara.

Oleh sebab itulah Asuransi Astra tetap berjuang untuk tetap menjalankan aktivitas bisnisnya. Dengan segala upaya telah dilakukan oleh Asuransi Astra agar pelanggan tetap merasa tenang, aman, nyaman, dan percaya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Asuransi Astra adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan Aplikasi Garda

Mobile Otocare untuk pelanggan Asuransi Astra.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, “Bagaimana Pemanfaatan Aplikasi Garda Mobile Otocare untuk Pelanggan Asuransi Astra?”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang pemanfaatan Aplikasi Garda Mobile Otocare untuk pelanggan Asuransi Astra.

KERANGKA TEORETIS

Pengertian Aplikasi

Menurut Hasan Abdurahman dan Asep Ririh Riswaya (2014:14), aplikasi adalah “Program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut”. aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya, aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user.

Pengertian aplikasi menurut Jogiyanto (1999:12) aplikasi adalah “Penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian sehingga komputer dapat memproses input menjadi output”.

Menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998 : 52) aplikasi adalah “Penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data

yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna”. Menurut Supriyanto (2005:2) aplikasi adalah “Program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu”.

Pengertian Pelanggan

Menurut Greenberg (2010:8), mendefinisikan pelanggan atau customer adalah “Individu atau kelompok yang terbiasa membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan keputusan mereka atas pertimbangan manfaat maupun harga yang kemudian melakukan hubungan dengan perusahaan melalui telepon, surat, dan fasilitas lainnya untuk mendapatkan suatu penawaran baru dari perusahaan”.

Menurut Supranto (2001:21), Pelanggan adalah “Setiap individu yang menerima suatu jenis barang atau jasa dari beberapa orang lain atau lebih”. Menurut Nasution (2004:102) pelanggan suatu perusahaan adalah “Orang yang membeli dan menggunakan produk suatu perusahaan”.

Menurut Gasperz dalam Laksana (2008:10) pengertian pelanggan ada tiga yaitu:

1. Pelanggan internal (Internal Customer), merupakan orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performansi (Performance) pekerjaan atau perusahaan kita.
2. Pelanggan antara (Intermedieate Customer), merupakan mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara bukan sebagai pemakai akhir produk itu.
3. Pelanggan Eksternal (Eksternal Customer), merupakan pembeli atau pemakai akhir produk itu, yang sering disebut-

sebut sebagai pelanggan nyata (Real Customer).

Pengertian Asuransi

Menurut M. Nur Rianto (2012:212) mendefinisikan asuransi adalah “sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak bertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak bertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung”.

Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Th 1992 tentang usaha perasuransian adalah “Perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Menurut Julius R. Latumaerissa (2011:447) mendefinisikan asuransi adalah “Suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang”.

Menurut Ktut Silvanita (2009:40) asuransi adalah “Suatu permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk mentransfer resiko dengan membayar sejumlah dana untuk menjauhi resiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:98) Asuransi adalah “Pertanggungan perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iu-

ran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggali fakta yang ingin diketahui dan kemudian dideskripsikan apa adanya, tidak memanipulasi data serta tidak dilakukan uji hipotesis. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pengguna pelayanan. Penelitian ini mendeskripsikan data yang telah diterima, menghimpun data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan penggunaan Aplikasi Garda Mobile Otocare oleh pelanggan Asuransi Astra, dan pelayanan yang diberikan oleh Asuransi Astra kepada pelanggannya.

Subjek Penelitian dan Sumber Data

Subjek Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Kriyantono (2006:154) Teknik purposive sampling adalah “Teknik pemilihan informan atas dasar kriteria-kriteria tertentu berdasarkan pada tujuan penelitian”.

Menurut Margono (2004:128), “Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian”.

Agar aspek dari validitas penelitian kualitatif berkaitan dengan informasi mengenai penelitian ini, informan dalam penelitian ini benar-benar harus meyakinkan peneliti. Kriteria-kriteria informan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai pelanggan Asuransi Astra Garda Oto.
2. Pelanggan sudah pernah atau belum mendapatkan pelayanan ERA (Emergency Roadside Assistance).
3. Informan dapat memberikan informasi secara jelas dan mendalam.
4. Informan dapat memberikan informasi yang akurat.
5. Informasi yang didapatkan dari informan berhubungan dengan kegiatan penelitian ini.
6. Informan harus menghasilkan deskripsi yang dapat dipercaya/penjelasan (dalam arti yang berlaku untuk kehidupan nyata).

Dalam penelitian ini terdapat 6 orang informan yang sesuai dengan kriteria. Informan diambil secara acak dari pelanggan Asuransi Astra Garda Oto yang berjumlah lebih dari satu juta pelanggan, sebagai berikut:

1. Bapak Darma dengan nomor polis 18040xxxxx.
2. Ibu Rizqi nomor polis 20813 xxxxx.
3. Bapak Zul nomor polis 21056 xxxxx.
4. Ibu Tantri nomor polis 21022 xxxxx.
5. Ibu Sukaesih nomor polis 17000 xxxxx.
6. Bapak Anam nomor polis 21014 xxxxx.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer didapatkan secara langsung dari informan dengan melakukan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan pelanggan Asuransi Astra Garda Oto. Wawancara kepada pelanggan Asuransi Astra Garda Oto dengan cara menelepon kepada pelanggan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara. Wawancara mempersiapkan pertanyaan terbuka, pedoman wawancara hanya digunakan sebagai arah yang terfokus pada masalah. Wawancara dilakukan dengan cara menelepon kepada pelanggan Asuransi Astra.
2. Pedoman Observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung objek dari PT. Asuransi Astra.
3. Pedoman Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk gambar, atau buku sebagai pendukung penelitian dan kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab sebagai peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan wawancara dan observasi secara langsung, disamping itu untuk melengkapi data yang

diperlukan yaitu dengan melakukan dokumentasi terhadap objek penelitian.

PEMBAHASAN

Pembahasan dari hasil penelitian diatas ialah mengenai cara pelanggan melakukan permintaan layanan ERA kepada Asuransi Astra. Hasil penelitian berupa kutipan wawancara kepada pelanggan Asuransi Astra mengenai permintaan layanan ERA (Emergency Roadside Assistance). Dari wawancara kepada informan, telah didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan aplikasi Garda Mobile Otocare belum digunakan oleh beberapa pelanggan dan terdapat penjelasan manfaat dari penggunaan aplikasi Garda Mobile Otocare.

Jawaban informan akan digabungkan sesuai dengan dikelompokkan jawaban dari setiap manfaat yang didapatkan oleh pelanggan Asuransi Astra. Berikut penjelasan faktor aplikasi Garda Mobile Otocare belum digunakan dan manfaat dari penggunaan Aplikasi Garda Mobile Otocare, serta terdapat kutipan jawaban informan dari hasil wawancara.

Aplikasi Garda Mobile Otocare telah diluncurkan oleh Asuransi Astra yang diperuntukkan kepada pelanggannya, namun masih ada beberapa faktor yang membuat aplikasi tersebut belum digunakan, diantaranya Informasi Adanya Aplikasi Garda Mobile Otocare Belum Diterima Oleh Pelanggan Asuransi Astra.

Pelanggan yang belum mengetahui hadirnya Aplikasi Garda Mobile Otocare sudah pasti belum menggunakan aplikasi tersebut disaat membutuhkan pelayanan ERA (Emergency Roadside Assistance). Berikut kutipan jawaban dari informan:

Informan atas nama Ibu Rizqi Suci Lestari. Sp nomor polis 20813 xxxxx, Sebagai pelanggan Asuransi Astra, apakah ibu sudah mengetahui adanya aplikasi Garda Mobile Otocare? jawabannya “saya belum menge-

tahui akan hadirnya aplikasi Garda Mobile Otocare dari Garda Oto”.

Darimana ibu mengetahui aplikasi Garda Mobile Otocare? jawaban: “saya belum tahu aplikasi Garda Mobile”

Informasi mengenai Aplikasi Garda Mobile Otocare dan penjelasan fungsinya sudah diterima oleh pelanggan namun masih terdapat pelanggan yang belum mengetahui tentang aplikasi Garda Mobile Otocare dan tentang fungsi dan kegunaannya. Penyebab pelanggan belum mendapatkan informasi tentang aplikasi Garda Mobile Otocare ialah karena pada saat pembelian polis Asuransi Garda Oto pelanggan tidak dijelaskan oleh tim sales dari showroom dan pihak leasing tempat pelanggan melakukan pinjaman untuk kredit kendaraannya. Pelanggan mengetahui adanya aplikasi Garda Mobile Otocare setelah datang ke cabang Asuransi Astra. Berikut terlampir kutipan jawaban informan mengenai hal tersebut:

Informan atas nama Ibu Sukaesih nomor polis 17000 xxxxx. Sebagai pelanggan Asuransi Astra, apakah ibu sudah mengetahui adanya aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “Sudah.” Darimana ibu mengetahui aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “ Saya tahu dari penjelasan Tim marketing saat melakukan pembelian polis Garda oto”. Mengapa ibu memutuskan untuk menggunakan produk asuransi Garda Oto dari Asuransi Astra? Jawaban: “Saya memilih Garda oto karena saya sudah langganan dan puas mendapatkan pelayanan dari Garda Oto”.

Pada saat pembelian polis Asuransi Astra, apakah dijelaskan mengenai aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “Dijelaskan”. Apakah ibu mengetahui fungsi dari aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “ Ya, saya sudah tahu”. Apakah ibu sudah pernah menggunakan aplikasi Garda Mobile Otocare untuk layanan darurat di jalan raya? Jawaban: “Sudah pernah, saya sudah 3 kali meminta

layanan darurat pakai aplikasi Garda Oto”.

Informan atas nama Bapak Anam Agus Tantaka nomor polis 21014 xxxxx. Sebagai pelanggan Asuransi Astra, apakah bapak sudah mengetahui adanya aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “Sudah” Darimana bapak mengetahui aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “ Saya tau dari penjelasan Tim marketing saat melakukan pembelian polis Garda oto”. Pada saat pembelian polis Asuransi Astra, apakah dijelaskan mengenai aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “Dijelaskan”. Apakah bapak mengetahui fungsi dari aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “ Ya, saya sudah tahu”.

Informan atas nama Ibu Tantri nomor polis 21022xxxxx. Sebagai pelanggan Asuransi Astra, apakah ibu sudah mengetahui adanya aplikasi Garda Mobile Otocare? jawaban: “sudah”. Darimana ibu mengetahui aplikasi Garda Mobile Otocare? jawaban: “saya tahu pas saya datang ke kantor cabang Asuransi Astra, kemudian sebelum melaporkan klaim, saya diarahkan untuk mendownload aplikasi Garda Mobile Otocare oleh customer service”.

Mengapa ibu memutuskan untuk menggunakan produk asuransi Garda Oto dari Asuransi Astra? Jawaban: “Untuk Asuransi mobilnya saya diarahkan oleh sales penjualannya untuk pakai asuransi Garda Oto”. Pada saat pembelian polis Asuransi Astra, apakah dijelaskan mengenai aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “Tidak, saya baru tahu aplikasi Garda Mobile Otocare saat datang ke cabang Asuransi Astra”.

Informan atas nama Bapak Zul nomor polis 21056 xxxxx. Perbaikan apa yang harus dilakukan dari aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “Sudah cukup hanya saja seharusnya pihak sales atau leasing memberi tahu sejak awal jika ada fasilitas aplikasi Garda Mobile Otocare kepada pelanggannya”.

Pelanggan Belum Mendapatkan Informasi

Mengenai Fungsi Dan Cara Penggunaan Aplikasi Garda Mobile Otocare.

Terdapat beberapa pelanggan Asuransi Astra yang sudah mengetahui tentang Aplikasi Garda Mobile Otocare, namun pelanggan tersebut belum mengetahui fungsi dan kegunaan dari aplikasi Garda Mobile Otocare. Indikasi hal tersebut bisa terjadi karena pelanggan hanya diarahkan untuk mendownload aplikasi Garda Mobile Otocare, akan tetapi tidak dijelaskan mengenai fungsi dan kegunaannya. Berikut kutipan jawaban dari informan:

Informan atas nama Ibu Tantri nomor polis 21022 xxxxx. Apakah ibu mengetahui fungsi dari aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “Belum, waktu saya klaim ke kantor cabang kebetulan lagi ramai, jadi saya belum sempat untuk dijelaskan mengenai fungsinya”. Apakah ibu sudah pernah menggunakan aplikasi Garda Mobile Otocare untuk layanan darurat di jalan raya? Jawaban: “Belum”. Bagaimana cara penggunaan aplikasi Garda Mobile Otocare untuk keadaan darurat di jalan raya? Jawaban: “Saya belum mengerti cara penggunaannya”. Pelanggan Masih Ragu-Ragu Dalam Penggunaan Aplikasi Garda Mobile Otocare.

Dalam permintaan layanan ERA (Emergency Roadside Assistance) Pelanggan yang masih ragu-ragu dengan aplikasi Garda Mobile Otocare, akan meminta bantuan layanan ERA melalui menelepon ke Garda Akses 1500112, hal ini terjadi karena pelanggan khawatir permintaan layanan ERA tidak tersambung ke Asuransi Astra.

Informan atas nama Bapak Anam nomor polis 21014 xxxxx. Apakah bapak sudah pernah menggunakan aplikasi Garda Mobile Otocare untuk layanan darurat di jalan raya? Jawaban: “Belum pernah, karena saya lebih yakin untuk menelepon ke Garda Akses 1500 112”.

Dari jawaban para informan di atas melalui wawancara sudah bisa dianalisa rumusan

masalah yang terjadi dalam pemanfaatan aplikasi Garda Mobile Oleh pelanggan Asuransi Astra benar adanya, karena dari jawaban informan sesuai dengan indentifikasi masalah dan asumsi penelitian ini telah terbukti. Dari jawaban informan juga terdapat penjelasan mengenai manfaat yang didapatkan dengan hadirnya aplikasi Garda Mobile Otocare, yang diantaranya ialah: Kemudahan

Bagi pelanggan Asuransi Astra yang sudah menggunakan aplikasi Garda Mobile Otocare saat terjadi keadaan darurat di jalan raya, pelanggan hanya tinggal membuka aplikasi tersebut dan memilih menekan tombol emergency, hanya menunggu beberapa saat petugas Call Center Garda Siaga segera mengkonfirmasi kepada pelanggan dan langsung mengirimkan bantuan. Akan tetapi kemudahan ini juga harus didukung dengan penggunaan smartphone, ketersediaan paket data internet, dan kondisi jaringan atau sinyal yang tersedia di lokasi permintaan layanan ERA. Berikut kutipan jawaban informan mengenai manfaat kemudahan dalam penggunaan Aplikasi Garda Mobile Otocare:

Informan atas nama Bapak Darma nomor polis 18040 xxxxx. Apa saja kelebihan dari aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “kemudahan bagi saya untuk dapat pelayanan dari Asuransi Astra”.

Informan atas nama Bapak Zul nomor polis 21056 xxxxx. Apa yang bapak rasakan saat menggunakan aplikasi Garda Mobile Otocare dalam keadaan darurat di jalan raya? Jawaban: “Saya merasa kagum dengan Asuransi Astra sudah mempunyai aplikasi yang mempermudah pelanggannya”.

Cara penggunaan aplikasi Garda Mobile Otocare dalam melakukan permintaan layanan bantuan darurat sangat praktis langkahnya dan mudah diingat oleh pelanggan. Berikut terlampir kutipan jawaban dari informan mengenai hal tersebut. Informan atas nama Bapak Darma nomor polis 18040 xxxxx.

Bagaimana cara penggunaan aplikasi Garda Mobile Otocare untuk keadaan darurat di jalan raya? Jawaban: “Tinggal buka aplikasinya terus tekan tombol darurat, setelah itu kita tinggal menunggu telepon dari petugas”.

Informan atas nama Bapak Zul Fikri nomor polis 21056 xxxxx. Apa saja kelebihan dari aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “Aplikasinya mempermudah saya untuk dapat pelayanan dari Asuransi Astra”. Informan atas nama Ibu Sukaesih nomor Polis 17000 xxxxx. Apa saja kelebihan dari aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “Pelayanan yang mudah dan praktis”.

Jika pelanggan menelepon ke Garda Akses, memerlukan waktu untuk menunggu tim Garda Akses mengkonfirmasi ke tim Call Center Garda Siaga, kemudian tim Call Center Garda Siaga baru melakukan konfirmasi ke pelanggan. Dengan penggunaan aplikasi Garda Mobile Otocare customer akan langsung dihubungi oleh petugas Call Center Garda Siaga tanpa melalui Garda Akses. Berikut kutipan jawaban informan:

Informan atas nama Bapak Zul Fikri nomor polis 21056 xxxxx. Bagaimanakah pelayanan dari Asuransi Astra dengan menggunakan aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “Saya mendapatkan respon yang sangat cepat dari Call Center Garda Siaga untuk membantu saya”.

Informan atas nama Ibu Sukaesih nomor Polis 17000 xxxxx. Bagaimanakah pelayanan dari Asuransi Astra dengan menggunakan aplikasi Garda Mobile Otocare? Jawaban: “Pelayanannya cepat dan sangat memuaskan”.

Pelanggan tidak memerlukan biaya pulsa, pada zaman sekarang ini hampir setiap orang sudah memiliki handphone android yang sudah terisi paket data. Karena jika pelanggan menelepon ke Garda Akses sudah pasti harus

menyiapkan jumlah pulsa yang banyak karena proses yang dilakukan adalah validasi data terlebih dahulu untuk meminta layanan bantuan, otomatis hal tersebut membutuhkan durasi yang lama dan biaya pulsa yang dikeluarkan lumayan besar. Berikut terlampir jawaban informan:

Informan atas nama Bapak Darma nomor polis 18040 xxxxx. Apakah manfaat dari kegunaan aplikasi Garda Mobile Otocare bagi bapak atau ibu sebagai pelanggan Asuransi Astra? Jawaban: “Manfaatnya mempermudah layanan kepada kita, tidak harus menelepon dan keluar pulsa untuk minta layanan Garda Siaga”.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Asuransi Astra terus melakukan inovasi terhadap pelayanan kepada pelanggannya dan terhadap kinerja karyawannya. Mengingat persaingan bisnis yang sangat ketat, Asuransi Astra hanya baru mengandalkan aplikasi Garda Mobile Otocare dalam memberikan pelayanannya kepada pelanggan.
2. Kehadiran dari aplikasi Garda Mobile Otocare sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh pelanggan Asuransi Astra. Hal ini dibuktikan dari 25 orang responden, separuh diantaranya sudah menggunakan aplikasi Garda Mobile Otocare sesuai dengan peruntukannya. Namun dalam penerapannya dalam implementasi penggunaan aplikasi Garda Mobile Otocare belum tersebar luas dikalangan pelanggan.
3. Asuransi Astra sudah berupaya untuk mengikuti perkembangan zaman di era

digital saat sekarang ini dengan peluncuran aplikasi Garda Mobile Otocare. Akan tetapi dalam situasi PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) untuk pelayanan petugas dilapangan belum bisa sepenuhnya untuk merespon pelanggan dengan cepat karena kondisi jalanan yang ditutup untuk menuju ke lokasi yang berada di zona merah. Akan tetapi pelayanan kepada pelanggan yang berada di zona hijau masih tetap bisa dilayani.

4. Pelayanan ERA (Emergency Roadside Assistance) yang diberikan Asuransi Astra kepada pelanggan diberikan secara gratis. Namun masih diketemukannya pelanggan yang belum melakukan perpajakan polis asuransi Garda Oto.

Saran

Pada hakikatnya pemanfaatan aplikasi Garda Mobile Otocare sudah berjalan dengan baik, namun masih diketemukan sedikit kekurangan didalam pembahasan. Untuk memperbaiki kekurangan tersebut terdapat saran yang bisa dilakukan diantaranya:

1. Informasi mengenai layanan dan fasilitas yang didapatkan pelanggan harus diberitahukan dan dijelaskan oleh tim marketing, sales, atau agent kepada pelanggan saat pembelian polis asuransi secara jelas dan terperinci. Serta penyebaran informasi yang luas mengenai aplikasi Garda Mobile Otocare dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang ada.
2. Sosialisasi terhadap aplikasi Garda Mobile Otocare harus dilakukan saat melakukan penawaran kepada calon pelanggan, selain untuk membuat pelanggan tertarik menggunakan produk asuransi Garda Oto, hal tersebut juga bermanfaat untuk informasi kepada pelanggan agar mendapatkan layanan melalui aplikasi Garda Mobile Otocare.

3. Asuransi Astra diharapkan untuk selalu melakukan pembaruan di dalam aplikasi Garda Mobile Otocare sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan pelanggan yang setiap waktu selalu berkembang. Didalam keadaan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), Asuransi Astra memberikan konfirmasi kepada pelanggan untuk mengarahkan pelanggan untuk menangani sendiri kendala pada kendaraannya dan memberi petunjuk lokasi bengkel terdekat apabila masalah pada kendaraannya tidak bisa diatasi sendiri.
4. Guna memperlancar berjalannya bisnis, Asuransi Astra harus melakukan konfirmasi kepada pelanggannya untuk mengingatkan pembayaran perpanjangan polis yang disampaikan secara ramah dan sopan. Karena pelanggan yang belum melakukan perpanjangan polis tidak dapat menikmati pelayanan ERA (Emergency Roadside Assistance). Hal ini juga berkaitan dengan visi Asuransi Astra yaitu "Memberikan rasa aman dan tenang kepada jutaan pelanggan"

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Hasan dan Riswaya, Asep Ririh , Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti, dalam Jurnal Computech dan Bisnis, Vol. 8, No. 2, Desember 2014.
- Aji Supriyanto, Pengantar Teknologi Informasi, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- Al Arif, M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis. CV Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Ali, Mohamad, Penelitian Kependidikan, Bandung, Angkasa, 1982.
- Asuransi Astra, Pedoman Training Karyawan

- Baru Asuransi Astra, Jakarta, 2018.
- Buku Pedoman Penyusunan Proposal Dan Skripsi Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitati, STIA SANDIKTA, 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2008.
- Fajar, Laksana, Manajemen Pemasaran, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu, 2008.
- Greenberg, P., Customer Relationship Management as the Speed of Light: Fourth Edition McGraw-Hill, 2010.
- [http:// asuransiastra.com](http://asuransiastra.com)
- [https:// id.wikipedia.org/](https://id.wikipedia.org/). Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Asuransi menurut Undang-Undang
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggan>
<https://kamus.tokopedia.com/a/asuransi>
- <https://idcloudhost.com/pengertian-aplikasi-arti-fungsi-klasifikasi-dan-contoh-aplikasi>
- Jogiyanto, H. M, Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta, Andi, 1999.
- Komariah, Aan, Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta, 2014.
- Kriyantono, Rahmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta, PT. Kencana Perdana, 2006.
- Ktut, Silvanita, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta, Erlangga, 2009.
- Latumaerissa, Julius R., Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta, Salemba Empat, 2011.
- Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta , Rineka Cipta, 2004.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J, Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014.
- Mubarak, Muh. Fathul. "Aplikasi Pelaporan Pelayanan Publik Berbasis Android". Studi kasus dilakukan di Ombudsman Kota Makassar, 2017.
- Nasution, M.N, Manajemen Jasa Terpadu, Jakarta, PT Ghalia Indonesia, 2004.
- Rijallahudin.: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda: Pengaruh Penggunaan Layanan Aplikasi Digital Google Play Dalam Smartphone Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa, Bogor, 2016.
- Safikah Siti, "Aplikasi Pelayanan Pelanggan Berbasis Android pada Usaha Perbaikan Laptop Service Unnes". Skripsi Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), Bandung, Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung, PT Alfabet, 2016.
- Supranto, J. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Meningkatkan Pangsa Pasar, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001.